

Resistência à compressão de compósitos cimentícios leves com resíduos lignocelulósicos: uma análise baseada em dados da literatura

MESQUITA, Gabrielle¹; FREITAS, Amanda¹; CALIJURI, Maria Lúcia¹; CARVALHO, José Maria¹

¹Universidade Federal de Viçosa

✉ gabrielle.mesquita@ufv.br

Resumo

O setor da construção civil enfrenta pressão crescente para reduzir seu impacto ambiental, especialmente devido à alta geração de resíduos e às emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas à produção de cimento. Resíduos lignocelulósicos, frequentemente descartados sem tratamento, podem reduzir a densidade dos compósitos e aumentar o potencial de sequestro de carbono. Por isso, a literatura tem investigado o comportamento mecânico desses materiais, com foco na resistência à compressão, parâmetro fundamental para garantir a integridade de componentes de vedação e painéis semiestruturais. Este trabalho organizou dados publicados sobre resistência à compressão para analisar o efeito do teor de resíduos de resíduos lignocelulósicos. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura (Scopus, 2019–2025) abrangendo artigos científicos. Após aplicados critérios de escopo e qualidade, 25 estudos foram selecionados, lidos e analisados para extrair informações estruturadas e possibilitar avaliação crítica. Os resultados indicam, de modo geral, que a resistência à compressão tende a reduzir conforme aumenta o teor de resíduos lignocelulósicos, tendência explicada pelo aumento da porosidade, pela menor rigidez do bioagregado e pela interferência de extrativos na hidratação do cimento. Em bioconcretos leves e biocompósitos reciclados, predominam resistências entre 0,64 MPa e 12,27 MPa, compatíveis com usos não estruturais. Em argamassas reforçadas com fibras residuais, adições na faixa de 0,6% a 1,2% já ocasionam quedas significativas (7,5% a 21,6%), embora tratamentos alcalinos possam recuperar parcialmente ou até superar a resistência da matriz. Em concretos com substituição parcial do agregado, teores de serragem entre 5% e 15% tendem a reduzir progressivamente a resistência, mas substituições baixas ($\leq 5\%$) ainda permitem resistências acima de 30 MPa em matrizes mais densas. O tratamento alcalino das fibras tende a melhorar a interface cimento–resíduos lignocelulósicos e reduz efeitos negativos dos extrativos, enquanto adições pozolânicas (como a sílica de fumo) favorecem a compatibilidade química, mitigam perdas de resistência e aperfeiçoam a durabilidade.

Palavras-chave: Compósitos cimentícios leves, Resíduos lignocelulósicos, Resistência à compressão, Construção sustentável

1. Introdução

A rápida expansão da infraestrutura e a urbanização global têm impulsionado a indústria da construção civil a consumir grandes quantidades de energia e recursos [1]. A produção de cimento Portland, o ligante mais utilizado no mundo, é notória por ser uma fonte significativa de emissões, responsável por 5% a 7% das emissões globais antropogênicas de dióxido de carbono [2]. Diante desse cenário, a busca por soluções ecologicamente corretas e a valorização de resíduos tornaram-se imperativas, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, em particular os ODS 09, 11 e 12.5, que visa reduzir a geração de resíduos [1,3].

Os resíduos de madeira constituem a segunda maior fração do total de Resíduos da Construção e Demolição (CDW), representando entre 20% e 30% [1]. A disposição inadequada de resíduos de madeira em aterros sanitários acarreta sérios riscos ambientais, uma vez que a biodegradação desses materiais libera gases de efeito estufa como o metano, cujo potencial de aquecimento é até 72 vezes superior ao do CO₂. Diante desse cenário, a incorporação desses resíduos em compósitos cimentícios leves, frequentemente denominados bioconcretos de madeira (WBC), a produção de painéis de cimento-madeira e o uso de resíduos lignocelulósicos são defendidas como vias promissoras para a valorização e o reuso desses materiais no setor da construção civil [4]. O interesse nesses materiais reside em seu potencial para reduzir a massa específica, diminuir a energia incorporada na construção e oferecer potencial para sequestro de CO₂ [2,5], viabilizando a produção de componentes direcionados predominantemente para aplicações não estruturais e semiestruturais, como painéis e blocos de vedação.

No entanto, o uso de resíduos lignocelulósicos em matrizes cimentícias apresenta desafios técnicos críticos. O principal problema é a incompatibilidade química entre as partículas de resíduos lignocelulósicos e a matriz alcalina do cimento [6,7]. Os resíduos lignocelulósicos são compostos principalmente por polímeros estruturais, como celulose, hemicelulose e lignina, além de componentes de baixo peso molecular, denominados extrativos (como resinas e açúcares). Parte dessas substâncias apresenta caráter hidrofílico e podem absorver a água necessária para a hidratação do cimento, além de liberar substâncias que inibem o processo de pega e endurecimento, enfraquecendo a zona de transição interfacial (ITZ) [6]. Essa interferência resulta em uma redução generalizada da resistência à compressão, um parâmetro de desempenho que, mesmo para aplicações não estruturais, continua sendo crucial para garantir a integridade física e a durabilidade dos componentes durante o manuseio e uso [8].

Embora a literatura confirme a tendência de redução da resistência à compressão com o aumento do teor de resíduos lignocelulósicos, ainda falta uma sistematização que permita compreender, de forma comparativa, a magnitude dessas perdas e as condições em que podem ser mitigadas. Assim, o verdadeiro objetivo deste estudo é sintetizar e analisar criticamente os dados disponíveis na

literatura, identificando padrões de comportamento, fatores experimentais determinantes e estratégias de tratamento capazes de melhorar o desempenho mecânico de compósitos cimentícios leves com resíduos lignocelulósicos.

O estado da arte tem se concentrado principalmente em dois eixos de mitigação para a perda de resistência. O primeiro envolve tratamentos químicos e físicos, sendo o tratamento alcalino, como a imersão em solução de hidróxido de sódio (NaOH), uma técnica considerada promissora [7,9]. Esse tratamento visa remover impurezas e componentes não-celulósicos, como ceras e lignina, resultando em uma superfície da fibra mais rugosa, o que favorece a ancoragem mecânica com a matriz de cimento [10]. A otimização desses parâmetros, como concentração e duração, é crucial, pois concentrações inadequadas podem degradar as cadeias celulósicas [7].

O segundo eixo é o das adições minerais pozolânicas, em que a incorporação de adições minerais (SCMs), como sílica de fumo (SF) e cinzas volantes (FA), é empregada para melhorar a zona de transição interfacial (ITZ) [2]. As adições pozolânicas reagem com o hidróxido de cálcio (Ca(OH)_2) liberado na hidratação do cimento, formando géis C-S-H adicionais que densificam a matriz [11]. Essa sinergia entre o tratamento alcalino das fibras e a adição pozolânica na matriz pode compensar totalmente a perda de resistência, atingindo resistências superiores às da matriz pura [1].

Diante desse cenário, o objetivo principal deste trabalho é analisar criticamente e organizar os dados publicados na literatura recente (2019-2025) sobre o efeito do teor de resíduos lignocelulósicos na resistência à compressão de compósitos cimentícios leves. Especificamente, o estudo busca determinar a correlação entre o aumento do teor de resíduos lignocelulósicos e a redução da resistência à compressão, sintetizar as faixas de resistência tipicamente alcançadas para classificar o potencial de aplicação desses compósitos (estrutural, semiestrutural ou não estrutural), além de avaliar a eficácia do tratamento alcalino e das adições pozolânicas (SCMs) na mitigação da perda de resistência e na melhoria da interface cimento-resíduos lignocelulósicos.

2. Materiais e Métodos

Reconhecer o estágio atual da produção científica sobre determinado tema é essencial para estabelecer a relevância do problema de pesquisa formulado. É importante identificar lacunas, consensos e controvérsias presentes na literatura, de modo a delinear um caminho investigativo que ainda não tenha sido explorado por outros pesquisadores [12].

Para revisar a bibliografia utilizada, a metodologia adotada baseou-se em um *Systematic Literature Mapping* (SLM). Segundo Brizola e Fantin (2017) [12], o método SLM fornece uma visão geral do campo estudado, permitindo a caracterização do tipo de pesquisa, sua quantidade e os resultados disponíveis. Uma revisão sistemática possibilita analisar os estudos existentes, revisando e descrevendo suas metodologias e resultados. O método categoriza as pesquisas e frequentemente fornece um resumo visual de suas conclusões.

As etapas fundamentais do processo incluíram a definição das questões de pesquisa, a triagem dos artigos, a extração dos dados e a construção do mapa sistemático. Para guiar esta revisão, foram estabelecidas três questões de pesquisa principais (QPs), alinhadas aos objetivos do estudo: (QP1) Como o aumento do teor de resíduos lignocelulósicos impacta a resistência à compressão dos compósitos cimentícios leves?; (QP2) Quais são as faixas de resistência alcançadas e as respectivas aplicações viáveis (estruturais ou não estruturais) para esses materiais?; e (QP3) Qual é a eficácia dos tratamentos de compatibilização, como a alcalinização e as adições pozolânicas, na mitigação da perda de desempenho mecânico?

Assim, para o presente estudo, foram selecionados artigos e periódicos publicados entre 2019 e 2025. Um panorama geral das estratégias de busca definidas é apresentado na Tabela 1. Os artigos selecionados foram inicialmente filtrados quanto a duplicidades e, em seguida, por título, descartando aqueles que não correspondiam ao tema da pesquisa. Por fim, foram filtrados pelo resumo, o que removeu estudos fora do escopo desejado. Ao final, os artigos remanescentes foram lidos integralmente e incorporados ao presente projeto.

Tabela 1 - Estratégia de pesquisa

Termos de busca	Strings Utilizadas	Resultados
	wood AND cement	708
MDF alkali activat*	(MDF OR wood) AND cement AND (blocks OR panels OR modular OR prefabricated OR lightweight)	153
wood treatment/ pre-treatment	(MDF OR "wood-cement" OR (wood AND cement)) AND (alkali activat* OR adhesion OR performance OR durability)	30
composites lignocellulosic	(cement OR cementitious matrices) AND wood AND (pre-treatment OR treatment OR interaction)	29
cement / cementitious matrices	(cement OR cementitious matrices) AND wood AND adhesion	10
performance modular / prefabricated	cement-wood AND composites AND properties	7
blocks properties	MDF AND (cement OR cementitious matrices)	3
adhesion / interection lightweight	wood AND cement AND adhesion AND treatment	3
	Database: Scopus; Period: 2019 - 2025; Document type: Article and Reviews; Source type: Journal; Language: English	

2.1 Descrição dos Materiais de Referência

Este estudo constitui uma análise e síntese de dados baseada na literatura, utilizando resultados experimentais primários de publicações revisadas. Os materiais de construção sustentável investigados nas fontes incluem agregados e fibras residuais de origem vegetal - predominantemente derivados lignocelulósicos - bem como diferentes ligantes e materiais cimentícios suplementares.

Entre os agregados e fibras residuais avaliados estão fibras de madeira residuais (WWF) de pinho [1], serragem de bambu (BS) [6] e serragem de madeira em geral (WS) [2]. Quanto aos ligantes e SCMs, foram utilizados cimentos Portland, além de adições minerais como sílica de fumo (SF), cinzas volantes (FA) e metacaulim (MK).

Os estudos analisados aplicaram diversos métodos de otimização e preparação de materiais, incluindo tratamentos químicos e procedimentos de preparo da agregação. No caso dos tratamentos químicos, o tratamento alcalino com soluções de hidróxido de sódio (NaOH) com concentrações variando de 1 wt% a 10 wt% e durações de 1 ou 2 horas foram mais frequentemente exploradas. Esse tratamento visa eliminar hemicelulose e lignina, além de aumentar a rugosidade superficial das fibras. Pré-tratamentos em água fria ou quente e soluções de hidróxido de cálcio (Ca(OH)_2) também foram testados para melhorar a compatibilidade [4]. Quanto ao preparo da agregação, a serragem e os resíduos lignocelulósicos foram frequentemente pré-umedecidos ou saturados para compensar a alta absorção de água e garantir a hidratação adequada do cimento.

Os dados de desempenho citados nas fontes foram obtidos principalmente dos seguintes ensaios:

- Resistência à Compressão: Testes realizados em corpos de prova cúbicos (ex., 50 mm) ou cilíndricos, tipicamente após 28 dias de cura.
- Densidade (Massa Específica Aparente): Determinada pela relação massa/volume, essencial para a classificação como material leve (densidade $< 1200 \text{ kg/m}^3$ ou $< 2000 \text{ kg/m}^3$).
- Outros Ensaio Mecânicos: Resistência à flexão e determinação do módulo de elasticidade e tenacidade (fratura).
- Ensaio Microestruturais: Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV/SEM) para avaliar a morfologia das fibras, a remoção de impurezas após o tratamento alcalino e a aderência na interface fibra-matriz.

Os dados apresentados neste artigo são a síntese e comparação de resultados de resistência média e desvios-padrão reportados em estudos de referência. Tendências observadas, como a relação entre densidade e resistência à compressão, foram baseadas em análises de correlação e regressão reportadas nas fontes. A reprodutibilidade dos resultados é garantida pela citação das proporções de mistura, dos tipos de materiais e das condições de tratamento, conforme detalhado nas fontes primárias para permitir a replicação experimental.

3. Resultados e Discussão

Nesta seção, são sintetizados e comparados os dados extraídos dos estudos selecionados,

apresentados na Tabela 2, que reúne informações sobre tipos de resíduos, ligantes, tratamentos aplicados e valores de resistência à compressão e flexão reportados na literatura. A análise dos dados publicados confirma que o desempenho à compressão dos compósitos cimentícios reforçados com resíduos lignocelulósicos está intimamente ligado à densidade e ao teor de substituição dos agregados convencionais. A relação densidade–resistência e o efeito do conteúdo de resíduos lignocelulósicos mostram que a principal tendência é que a resistência à compressão é inversamente proporcional ao teor de resíduos de resíduos lignocelulósicos; conseqüentemente, a massa específica (densidade) é diretamente proporcional à resistência à compressão.

Tabela 2 – Resultados obtidos através da SLM

Autor / Título	Resíduos e Produto	Ligante / Tratamento	Resultados
(da Gloria et al., 2024) [2] A Comprehensive Approach for Designing Low Carbon Wood Bio-Concretes	Lascas de madeira / Bioconcretos	CP V-ARI, Metacaulim, Cinza volante / Lavagem em água quente e imersão em solução de hidróxido de cálcio.	2 horas de imersão alcalina foi o procedimento mais eficaz para melhorar a compatibilidade com o cimento. No estado endurecido, os bioconcretos apresentaram resistência à compressão variando entre 1,15 e 12,27 MPa.
(Lin, D. et al., 2025) [1] A comprehensive study on the physico-mechanical properties of a sustainable mortar reinforced by waste wood fiber	Fibras / Argamassas	CEM II/ B-M 42,5 R / Tratamento alcalino (NaOH) e sílica de fumo (SF)	A incorporação da WWF tratada aumentou significativamente a resistência à tração e as propriedades de fratura da argamassa. Quando 0,9% de WWF tratada com solução de NaOH a 2,5 wt% por 2 horas foi utilizada, a resistência à flexão do WWFM alcançou 8 MPa, um aumento de 50,9% em relação às amostras de referência. O espécime de argamassa pura apresentou a maior resistência à compressão, de 69,4 MPa. Quando 0,6%, 0,9% e 1,2% de WWF não tratada foram adicionadas, observou-se reduções aproximadas de 7,5%, 14,4% e 21,6% na resistência à compressão, respectivamente.
(Tong, Y. et al., 2021) [6] Bamboo Sawdust as a Partial Replacement of Cement for the Production of Sustainable Cementitious Materials	Serragem / Argamassas	CPV-ARI / Sem tratamento	O desempenho mecânico do compósito diminuiu com o teor de serragem, enquanto as resistências à compressão e à flexão variaram entre 14,1 e 37,8 MPa e 2,4 e 4,5 MPa, respectivamente, mas ainda atenderam aos requisitos mínimos de resistência para construção em alvenaria.
(Tugluca, M. S. et al., 2023) [7] Characterization of chemically treated waste wood fiber and its potential application in cementitious composites	Fibras / Compósito de cimento	CEMI 42.5 / Tratamento aquoso, tratamento aquoso quente, tratamento alcalino	A capacidade de resistência à flexão/módulo de ruptura (MOR) foi registrada no compósito 2.5M– 2 h–WWF como 7,9 MPa, mostrando desempenho superior ao compósito com WWF não tratado (5,2 MPa) e à argamassa pura (4,8 MPa). De acordo com os resultados de resistência à compressão, o compósito com WWF tratado por 2.5M–2 h apresentou valor 6,4% maior que o da argamassa pura e 21,5% maior que o do compósito com WWF não tratado, atingindo a maior resistência à compressão da série, com 46,3 MPa.
(Castoldi, R. et al., 2022) [9] Effect of alkali treatment on physical–chemical properties of sisal fibers and adhesion towards cement-based matrices	Fibras / Compósito de cimento	CEM I 42.5R, Cinza volante / Tratamento alcalino (NaOH)	Foi observado um aumento na resistência à tração e na rigidez das fibras tratadas alcalinamente a partir dos resultados do ensaio de tração de fibra única. A resistência à compressão dos compósitos decresce progressivamente com o aumento do teor de bioagregados e a redução da densidade, variando entre 0,64 MPa e 69,9 MPa, sendo mitigada de forma eficaz por tratamentos alcalinos e adições minerais (como a sílica de fumo) que otimizam a interface fibra-matriz e permitem atingir desempenhos superiores à matriz de referência.
(Yimer T. and Gebre A., 2023) [10] Effect of Fiber Treatments on the Mechanical Properties of Sisal Fiber-Reinforced Concrete Composites	Fibras / Compósitos de concreto	CP-II-F32, Metacaulim, Cinza volante / Processo de água quente e alcalinização (NaOH)	Quando a fibra de sisal foi tratada com soluções de NaOH acima de 2%, os valores das propriedades mecânicas diminuíram de forma consistente, devido à deslignificação excessiva da fibra de sisal.
(Fei, M. et al., 2024) [13] Enhancing cement composite interface with waterglass modification on bamboo fiber: A viable and effective approach	Fibras / Compósito de cimento	Portland tipo I / Tratamento alcalino	A resistência à compressão cúbica do grupo controle, do grupo não modificado e do grupo modificado foi de 45,8; 38,9; e 42,0 MPa, respectivamente. Em idade inicial, as resistências à compressão dos grupos controle, não modificado e modificado foram de 36,2; 33,4; e 35,2 MPa, respectivamente. A redução na resistência à compressão não foi evidente. Entretanto, com o aumento do período de cura, as resistências à compressão dos três grupos aos 28 dias foram de 49,2; 41,7; e 44,6 MPa, respectivamente.

Autor / Título	Resíduos e Produto	Ligante / Tratamento	Resultados
(Kampragkou, P. et al., 2024) [14] Evaluation of Hydrothermally Treated Wood Fibre Performance in Cement Mortars	Fibras / Argamassas	P·O 42.5 / Tratamento alcalino	O comportamento à flexão da argamassa de cimento para cada tempo de endurecimento (28, 90 e 365 dias) foi beneficiado principalmente por um aumento de cerca de 3,3% (fibras de pinheiro-negro), 3,6% (fibras faia) e 5,4% (fibras de pinheiro-negro), respectivamente. Por outro lado, no que diz respeito à resistência à compressão, as menores reduções foram de aproximadamente 5,8% (com fibras de faia), 0,8% (com fibras de pinheiro-negr) e 4,0% (com fibras de pinheiro-negro) para as respectivas idades de endurecimento anteriores, o que pode ser justificado pelos maiores valores de porosidade das amostras bio-reforçadas.
(Nurulla S. et al., 2019) [15] Investigation on Mechanical Properties of Lightweight Concrete Partially Replacing Sawdust to Fine Aggregate	Serragem / Compósitos de concreto	CEM I42.5 / Tratamento térmico brando	Resistência à compressão: A mistura ótima foi identificada com 5% de substituição por serragem. A resistência à compressão aos 28 dias para o concreto de referência com 5% de serragem (Sd CC) foi de 22,12 MPa. A resistência aos 28 dias para 5% de serragem no concreto com casca de coco (Sd CSC) foi de 21,27 MPa. Resistência à flexão: A resistência à flexão aos 28 dias para o concreto de referência com 5% de serragem (Sd CC) foi de 4,25 MPa. A resistência aos 28 dias para 5% de serragem no concreto com casca de coco (Sd CSC) foi de 4,01 MPa.
(Astari, L at al., 2025) [16] Life Cycle Analysis of Particleboard Made of Corn Stalk and Citric Acid at Laboratory Scale	Partículas de colmo de milho / Painéis particulados	OPC 53 / Imersão em água (saturação)	Resistência à flexão (Módulo de ruptura): 14,74 MPa (amostra indonésia) e 7,47 MPa (amostra australiana).
(Dias, S. et al., 2022a) [17] Lightweight cement composites containing end- of-life treated wood – Leaching, hydration and mechanical tests	Cavacos de madeira / Compósito de cimento	CEM II/B-L 32.5 N / Tratamento térmico (secagem em estufa)	Resistência à compressão: A resistência diminuiu à medida que o teor de madeira aumentou. Em comparação com o controle, a resistência à compressão aos 28 dias foi reduzida em 43% (para 5% de madeira), 64% (para 10% de madeira) e 80% (para 15% de madeira). Resistência à flexão: Os resultados apresentaram alta variabilidade, e os autores afirmaram que “não é possível tirar conclusões sobre o efeito real da incorporação de madeira”. WCC (Concreto) – Resistência à compressão: O concreto de referência (0% madeira) apresentou resistência aos 28 dias de 64,3 MPa. O compósito de madeira com melhor desempenho atingiu resistência à compressão aos 28 dias de 42,3 MPa.
(Yagubkin, A., et al., 2025) [18] Maximizing strength and durability in wood concrete (arbolite) via innovative additive control and consumption	Cavacos de madeira / Compósitos de concreto	CEM II/B-L 32.5 N, CEM II/A-L 42.5 R / Extração com água fria, extração com água quente, extração com hidróxido de cálcio (CaOH) e mineralização com silicato de sódio (SS)	Resistência à compressão: O melhor resultado foi da amostra de referência com 2% de cloreto de cálcio (2,58 MPa). As alternativas de melhor desempenho foram 2% de sulfato de alumínio (2,51 MPa) e 2% de sulfato de potássio (2,47 MPa).

Autor / Título	Resíduos e Produto	Ligante / Tratamento	Resultados
(Júnior, M. R. R. et al., 2025) [19] Mineralization of Chemically Treated Sawdust and its use as Aggregates in Fly Ash-based Geopolymer Composites	Serragem / Compósitos de geopolímero	CEM I 42.5 N / Sem tratamento	Resistência à compressão (28 dias): Os compósitos GCHM-FAM - Geopolímero com serragem mineralizada com hidróxido de cálcio e cinzas volantes (21,50 MPa) e GPCM-FAM - Geopolímero com serragem mineralizada com cimento Portland e cinzas volantes (21,36 MPa) apresentaram as maiores resistências, estatisticamente semelhantes à referência com areia (GSAN – 19,12 MPa) e à serragem não tratada (GIN – 20,04 MPa). Resistência à compressão (após envelhecimento): O compósito GSHW-FAM - Geopolímero com serragem submetida à lavagem com hidróxido de sódio e mineralizada com cinzas volantes apresentou a maior resistência (23,63 MPa), significativamente superior a todas as outras amostras envelhecidas. Resistência à flexão (MOR): O compósito GSHW-FAM apresentou o maior MOR (5,59 MPa). O compósito com areia (GSAN) apresentou MOR de 4,77 MPa.
(Yel, H. and Urun, E., 2022) [11] Performance of Cement-bonded Wood Particleboard Produced Using Fly Ash and Spruce Planer Shavings	Maravalha / Painéis particulados	Cinza volante / Lavagem com água fria, lavagem com água quente, lavagem com hidróxido de sódio, mineralização com hidróxido de cálcio e mineralização com cimento Portland	Resistência à flexão (MOR): As cinzas volantes melhoraram os valores de MOR. O maior MOR foi de 11,71 MPa, obtido nas placas contendo 5% de cinzas volantes (F5). A placa de controle (Fo) apresentou um MOR de 9,18 MPa.
(Chung, M. J. and Wang, S. Y., 2019) [20] Physical and mechanical properties of composites made from bamboo and woody wastes in Taiwan	Fibra e cavacos / Painéis particulados	Cimento Portland comum (tipo 32,5 R), Cinza volante /	Força de flexão (MOR): O maior MOR foi encontrado no Grupo B/2W/B (compósito de três camadas, bambu/madeira/bambu na proporção 1:2:1), com valor de 22,58 MPa. O menor foi o Grupo W (100% madeira), com 15,00 MPa.
(Dias, S. et al., 2022b) [21] Physical, Mechanical, and Durability Properties of Concrete Containing Wood Chips and Sawdust: An Experimental Approach	Cavacos de madeira e serragem / Compósitos de concreto	OPC CEM II/A-L 42.5 R / Tratamento alcalino	Resistência à compressão: O concreto de referência (REF) apresentou resistência aos 28 dias de 64,27 MPa. A resistência diminuiu com o aumento do teor de madeira. A mistura com 25% de cavacos de madeira (WC25) apresentou resistência de 42,83 MPa aos 28 dias. A mistura com 20% de cavacos + 5% de serragem (WC20SD5) apresentou resistência de 37,73 MPa aos 28 dias. Todas as composições exibiram resistência à compressão acima de 30 MPa. Resistência à flexão: A mistura de referência (REF) apresentou resistência de 6,7 MPa. A mistura WC25 apresentou resistência de 5,3 MPa, e a mistura WC20SD5 apresentou resistência de 5,02 MPa. A incorporação de partículas de madeira levou a uma redução de resistência à flexão de até 32% (para WC20SD5).
(Ilmaliyev Z. et al., 2025) [3] Research and development of wood-cement composites as sustainable building materials based on secondary resources	Serragem / Compósito de cimento	OPC CEM II/A-L 42.5 R. / Imersão em água (saturação)	Resistência à compressão (28 dias): 37,1 MPa. Resistência à flexão (28 dias): 7,4 MPa. Os resultados foram obtidos em corpos de prova de 40 mm × 40 mm × 160 mm. Os ensaios de flexão e compressão foram realizados após 5 e 28 dias de cura em câmara úmida (>95% UR, 20 ± 2 °C). O compósito utiliza serragem de choupo (poplar) com fração de aproximadamente 5 mm, combinada com cinzas de termelétricas e aditivos minerais.

Autor / Título	Resíduos e Produto	Ligante / Tratamento	Resultados
(Tale Ponga, D. et al., 2023) [5] Retarding Effect of Hemp Hurd Lixiviates on the Hydration of Hydraulic and CSA Cements	Maravalha / Compósito de cimento	M 400, Cinza de usina termoeétrica / Sem tratamento	Resistência à compressão (28 dias): A resistência diminuiu à medida que a concentração de lixiviado aumentou. Cimento GU (cimento Portland de Uso Geral): A amostra de referência (0% de lixiviado) apresentou aproximadamente 34 MPa. Com 5% de lixiviado, a resistência caiu para aproximadamente 10 MPa (redução de 69,3%). Cimento CSA (cimento de sulfoaluminato de cálcio): A amostra de referência (0% de lixiviado) apresentou aproximadamente 49 MPa. Com 5% de lixiviado, a resistência caiu para aproximadamente 18 MPa (redução de 62,9%). As amostras com cimento CSA apresentaram resistência superior às amostras com cimento GU em todas as concentrações de lixiviado.
(Vu, V. et al., 2020) [22] Steatite Powder Additives in Wood-Cement Drywall Particleboards	Partículas de madeira / Painéis particulados	GU, CEM I 42.5R, Cimento sulfoaluminato de cálcio / Extração com água quente	Resistência à flexão (MOR): Carga aplicada na face frontal: 2,7 MPa (s = 0,2). Carga aplicada na face posterior: 5,1 MPa (s = 0,12). (Observação: a placa de gesso controle apresentou MOR de 5,4 MPa paralelo à fibra e 1,6 MPa perpendicular). Os resultados referem-se a painéis com densidade entre 0,68 e 0,70 g/cm ³ , testados aos 28 dias. O teor de madeira foi mantido em uma razão de massa de 0,35 de partículas de madeira para a soma de cimento e pó de esteatita.
(Lima, D. et al., 2020) [4] Studies on the Durability of Wood-cement Particleboards Produced with Residues of Pinus spp., Silica Fume, and Rice Husk Ash	Partículas de madeira / Painéis particulados	Cimento GU Tipo 10 (ASTM Tipo I), Pó de esteatita / Sem tratamento	Resistência à compressão (28 dias): O painel de referência (REF) apresentou 34,73 MPa. O painel com 30% de sílica de fumo (SF30) apresentou 26,77 MPa. O painel com 35% de cinza de casca de arroz (RHA35) apresentou 29,57 MPa. Resistência à flexão (MOR – 28 dias): O painel REF apresentou 5,69 MPa. O painel SF30 apresentou 4,25 MPa. O painel RHA 35 apresentou 5,26 MPa. A proporção utilizada foi de 13 partes de aglomerante para 1 parte de madeira em massa seca.
(El Hamri, A. et al., 2024) [23] Study of the Effect of Cedar Sawdust Content on Physical and Mechanical Properties of Cement Boards	Serragem / Compósito de cimento	Cimento M 400 / Modificação térmica (tratamento térmico sem acesso ao ar)	Resistência à flexão (MOR): O maior MOR foi de 6,94 MPa para a placa com 10% de serragem (WCB 1). O MOR diminuiu à medida que o teor de serragem aumentou: 6,47 MPa (12,5%), 5,21 MPa (15%), 4,19 MPa (17,5%), 3,65 MPa (20%) e 1,27 MPa (25%).
(Vololonirina, O. et al., 2025) [24] Sustainable use of MDF waste in construction	Serragem e fibras / Compósitos de concreto	CPV-ARI, Sílica de fumo, Cinza de casca de arroz / Extração com água fria	Resistência à compressão (aos 12 dias): REF: 29,35 MPa. DWF (substituição de 1%): 8,69 MPa. GMDF1 (substituição de 4%): 3,36 MPa. GMDF2 (substituição de 7%): 1,88 MPa. GMDF3 (substituição de 9%): 0,42 MPa.
(Bumanis, G. et al., 2024) [25] The Use of Recycled Cement-Bonded Particle Board Waste in the Development of Lightweight Biocomposites	Resíduos de lã de madeira / Biocompósitos	SWC, CEM 52.5R / Sem tratamento	Resistência à compressão (a 10% de deformação): Maior valor (biocompósito mais compactado, razão 1:2): 0,5 MPa. Com menor teor de OPC (razão 1:4): 0,1 MPa. Com hemp shives (H25): 0,10 MPa. Resistência à flexão: Biocompósito de maior densidade: 0,5 MPa. Maior teor de OPC: 0,31 MPa. Menor teor de OPC: 0,06 MPa. Com hemp shives (H25): 0,02 MPa.
(Morandini, M. et al., 2025) [26] Valorization of Extracted Bark for Particleboard Production: A Life-Cycle Impact Assessment	Partículas de casca / Painéis particulados	CPV ARI RS / Água fria, água quente, NaOH e Ca(OH) ₂	Resistência à flexão (MOR): Casca de faia não tratada: 0,002 MPa·m ³ /kg (MOR específico). Casca de abeto não tratada: 0,005 MPa·m ³ /kg. Casca de larício não tratada: 0,004 MPa·m ³ /kg. Melhor resultado: casca de larício após 2 h de HWE (0,006 MPa·m ³ /kg). O estudo utilizou painéis de casca de árvore com densidade de 750 kg/m ³ e espessura de 8 mm.
(Yilmazer, S. et al., 2023) [27] Water Absorption, Thickness Swelling and Mechanical Properties of Cement Bonded Wood Composite Treated with Water Repellent	Partículas de madeira / Compósito de cimento	CEM I / Agente hidrorrepelente	Resistência à flexão (MOR): Controle (não envelhecido): 12,05 MPa. Controle (envelhecido 250 h): 6,54 MPa. Dipping 100% (não envelhecido): 12,45 MPa. Pressure 100% (não envelhecido): 11,77 MPa. As amostras envelhecidas apresentaram uma redução significativa no MOR (por exemplo, Dipping 100% envelhecido: 8,14 MPa). O trabalho utilizou painéis comerciais cuja composição típica de mercado varia entre 10% e 70% de partículas de madeira em massa.

A análise integrada dos estudos reunidos na Tabela 2 permite identificar tendências claras quanto ao comportamento mecânico de compósitos cimentícios leves produzidos com diferentes resíduos lignocelulósicos. De modo geral, observa-se que a incorporação de madeira - seja sob a forma de lascas, fibras, serragem, cavacos, maravalha ou partículas de casca - tende a reduzir a resistência à compressão dos compósitos, especialmente quando adicionada em teores mais elevados. De modo geral, teores elevados correspondem a valores acima de cerca de 0,9–1,2% (fibras), 15–25% (substituição de agregados) e 45% em volume (bioconcretos), a partir dos quais a resistência à compressão tende a ser significativamente reduzida. Essa redução está diretamente associada ao caráter hidrofílico, poroso e quimicamente reativo dos resíduos lignocelulósicos, que interfere nos mecanismos de hidratação do cimento e aumenta a fração de vazios da matriz. Os valores apresentados pelos diferentes autores corroboram essa tendência, refletindo perdas que variam desde reduções leves (inferiores a 10%) [14,15] até quedas severas superiores a 80% [17], dependendo do tipo de resíduo, teor utilizado e condições de tratamento.

Entre as estratégias mais frequentemente relatadas para mitigar essa incompatibilidade, destacam-se os tratamentos alcalinos, utilizando soluções como hidróxido de sódio (NaOH) ou hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂). Trabalhos como os de da Gloria et al. (2024) [2] demonstram que 2 horas de imersão alcalina em solução de Ca(OH)₂ resultaram em bioconcretos com resistência à compressão variando de 1,15 a 12,27 MPa, valores elevados para sistemas de alto teor de madeira (tipicamente superior a 45% em volume). De mesmo modo, Lin et al. (2025) [1] observaram aumentos expressivos tanto na resistência à compressão quanto no módulo de ruptura quando fibras residuais tratadas com NaOH (2,5 wt%, 2 h) foram incorporadas à argamassa. Os resultados de Tugluca et al. (2023) [7] reforçam esse padrão, mostrando que o tratamento alcalino permitiu alcançar a maior resistência da série (46,3 MPa), superando a argamassa pura em 6,4% e o compósito não tratado em 21,5%. Esses achados evidenciam que a alcalinização moderada das fibras remove extrativos, ceras e hemiceluloses, aumentando a rugosidade superficial e melhorando a aderência interfacial, até o ponto em que concentrações mais elevadas (>2%) provocam delignificação excessiva e queda de desempenho, como reportado por Yimer e Gebre (2023) [10].

Em paralelo aos tratamentos químicos, diversos estudos indicam que adições pozolânicas como sílica de fumo, metacaulim e cinzas volantes, desempenham papel relevante no refinamento da matriz cimentícia e na melhoria da zona de transição interfacial (ITZ). A combinação entre fibras tratadas e adições minerais demonstrou ser capaz de recuperar parte da resistência perdida com a inclusão de resíduos lignocelulósicos, como observado por Lin et al. (2025) [1], que obtiveram ganhos significativos no desempenho mecânico ao associar NaOH e SF. Resultados semelhantes aparecem em compósitos geopoliméricos com serragem tratada, nos quais diferentes formas de mineralização (hidróxido de cálcio, silicato de sódio) resultaram em resistências entre 19 e 23 MPa, frequentemente superiores às amostras controles envelhecidas [19]. Além disso, trabalhos focados em painéis particulados reforçados com cinza volante relatam incrementos relevantes no MOR, atingindo 11,71 MPa com 5% de FA [11], enquanto sistemas híbridos bambu–madeira chegam a

22,58 MPa dependendo da configuração das camadas [20].

O efeito do teor de resíduos lignocelulósicos também é amplamente documentado e apresenta comportamento monotônico: quanto maior o percentual de adição lignocelulósica, menor a resistência à compressão. Tong et al. (2021) [6] reportam resistências entre 14,1 e 37,8 MPa para argamassas com serragem, ao passo que Dias et al. (2022a) [17] registra reduções de 43%, 64% e 80% para 5%, 10% e 15% de cavacos de madeira, respectivamente. Em compósitos com cavacos e serragem [21], o concreto de referência apresentou 64,27 MPa, enquanto misturas com 25% de cavacos resultaram em 42,83 MPa e combinações com 20% de cavacos e 5% de serragem produziram 37,73 Mpa, valores ainda acima do limite de 30 MPa necessário para aplicações estruturais simples. Esses dados demonstram que, apesar da queda evidente, muitos sistemas mantêm resistência suficiente para aplicações não estruturais ou semiestruturais.

Outro aspecto relevante diz respeito aos tratamentos térmicos, que aparecem em estudos como os de Kampragkou et al. (2024) [14], que relatam pequenas reduções de resistência à compressão (inferiores a 6%) e ganhos contínuos em resistência à flexão ao longo do endurecimento (28, 90 e 365 dias), possivelmente associados à melhoria da estabilidade dimensional das fibras.

Apesar das tendências claras observadas, a comparação direta entre os estudos revela importantes limitações metodológicas. As pesquisas avaliam resíduos distintos, utilizam ligantes variados (CP V-ARI, CEM I 42.5R, OPC 53, geopolímeros), apresentam idades de cura que vão de 12 a 365 dias e diferentes geometrias de corpos de prova, além de aplicarem tratamentos com protocolos pouco padronizados (ausência de temperatura, razão sólido/líquido ou tempo detalhado). Em alguns casos, faltam dados essenciais como densidade e desvio-padrão, restringindo comparações quantitativas mais precisas. Da mesma forma, certas unidades específicas, como MOR expresso em MPa·m³/kg, dificultam normalização sem informações adicionais. Essas divergências metodológicas reforçam a necessidade de maior padronização nas pesquisas e justificam abordagens comparativas baseadas em perdas ou ganhos relativos em vez de valores absolutos

4. Conclusões

A partir desta revisão sistemática, três eixos principais de conclusão podem ser destacados: a correlação entre a dosagem de resíduo e o desempenho mecânico, a eficácia das estratégias de compatibilização e a influência da heterogeneidade metodológica da literatura nos resultados encontrados.

Esta análise confirmou que a produção de compósitos cimentícios leves com resíduos lignocelulósicos é tecnicamente viável, mas depende crucialmente do controle da interface fibra-matriz, mas, principalmente, do teor de resíduo presente na mistura. Com base nos dados organizados, o estudo comprovou que:

- A resistência à compressão é inversamente proporcional ao teor de resíduos lignocelulósicos e é diretamente proporcional à densidade do compósito. Mesmo baixos teores (0,6% a 1,2% de WWF) causam reduções significativas (7,5% a 21,6%) na resistência da argamassa.
- O tratamento alcalino (NaOH a 2,5 wt% por 2 horas) tem se mostrado eficaz, conseguindo aumentar a resistência à compressão em até 21,5% em compósitos com fibras residuais tratadas, comparado ao material não tratado.
- O uso combinado de fibras tratadas com adições minerais (como 15% de sílica de fumo) atua de forma sinérgica e pode restaurar a resistência à compressão para níveis próximos ou superiores aos da matriz pura (com registros pontuais de até 69,9 MPa). Contudo, trata-se de um resultado que não pode ser generalizado, uma vez que o ganho de desempenho depende intrinsecamente do tipo de fibra, do tipo e teor da adição mineral, bem como da interação específica entre esses componentes na matriz.
- A perda de resistência à compressão é frequentemente compensada por um ganho na tenacidade do compósito. No entanto, o aumento substancial na resistência à flexão (que pode chegar a 50,9%) não decorre apenas da adição de resíduos lignocelulósicos, mas especificamente da utilização de fibras previamente tratadas, as quais garantem uma aderência e ancoragem mecânica muito superiores na matriz.
- Compósitos de madeira cimento (WBC) com alta fração volumétrica de serragem são tipicamente materiais leves (715 a 1207 kg/m³) com baixas resistências (0,64 MPa a 12,27 MPa), comprovando sua vocação para aplicações não estruturais.

Nesse contexto, dada a faixa típica de resistência, que varia de 0,64 MPa a 12,27 MPa para bioconcretos leves (WBC), torna-se evidente que esses materiais são particularmente adequados para aplicações não estruturais ou semiestruturais leves, como isolamento térmico, painéis de fachada e blocos de vedação, em que a leveza e as propriedades higrotérmicas superam a necessidade de elevada resistência à compressão. Além disso, o uso de resíduos lignocelulósicos apresenta uma vantagem ambiental significativa, constituindo-se como uma solução ecologicamente promissora que pode resultar em emissões negativas de gases de efeito estufa, com potencial para gerar créditos de carbono. Outro aspecto relevante é que o tratamento alcalino empregado na compatibilização das fibras pode ser realizado sem demandar energia térmica intensiva, contribuindo para a redução do impacto ambiental associado ao processo produtivo.

Referências

- [1] LIN, C. et al. A comprehensive study on the physico-mechanical properties of a sustainable mortar reinforced by waste wood fiber. *Construction and Building Materials*, v. 461, 31 jan. 2025. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2025.139928
- [2] DA GLORIA, M. Y. R. et al. A Comprehensive Approach for Designing Low Carbon Wood Bio-Concretes. *Materials*, v. 17, n. 11, 1 jun. 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/ma17112742>.
- [3] ILMALIYEV, Z.; ZHATKANBAYEV, Y. Y.; KURTIBAY, K. A. Research and development of wood- cement composites as sustainable building materials based on secondary resources. *Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra*, v. 335, n. 4, p. 34–41, 2025. DOI: 10.31643/2025/6445.37.
- [4] LIMA, D. et al. Studies on the Durability of Wood-cement Particleboards Produced with Residues of *Pinus* spp., Silica Fume, and Rice Husk Ash. *BioResources*. [s.l.: s.n.]. 2020.
- [5] TALE PONGA, D. et al. Retarding Effect of Hemp Hurd Lixivates on the Hydration of Hydraulic and CSA Cements. *Materials*, v. 16, n. 16, 1 ago. 2023. DOI: 10.3390/ma16165561
- [6] TONG, Y. et al. Bamboo Sawdust as a Partial Replacement of Cement for the Production of Sustainable Cementitious Materials. *Crystals*, v. 11, n. 12, 1 dez. 2021. DOI: /10.3390/cryst11121593
- [7] TUĞLUCA, M. S. et al. Characterization of chemically treated waste wood fiber and its potential application in cementitious composites. *Cement and Concrete Composites*, v. 137, 1 mar. 2023. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2023.104938
- [8] SETTER, C. et al. Cement boards reinforced with wood sawdust: an option for sustainable construction. *SN Applied Sciences*, v. 2, n. 10, 1 out. 2020. DOI: 10.1007/s42452-020-03454-y
- [9] CASTOLDI, R. DE S. et al. Effect of alkali treatment on physical–chemical properties of sisal fibers and adhesion towards cement-based matrices. *Construction and Building Materials*, v. 345, 22 ago. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128363>.
- [10] YIMER, T.; GEBRE, A. Effect of Fiber Treatments on the Mechanical Properties of Sisal Fiber-Reinforced Concrete Composites. *Advances in Civil Engineering*, 2023. DOI: 10.1155/2023/2293857
- [11] YEL, H.; URUN, E. Performance of cement-bonded wood particleboards produced using fly ash and spruce planer shavings. *Maderas: Ciencia y Tecnologia*, v. 24, 2022. DOI: 10.4067/s0718-221x2022000100444
- [12] BRIZOLA, J., & FANTIN, N. (2017). REVISÃO DA LITERATURA E REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA. *Revista De Educação Do Vale Do Arinos - RELVA*, 3(2). <https://doi.org/10.30681/relva.v3i2.1738>
- [13] FEI, M. et al. Enhancing cement composite interface with waterglass modification on bamboo fiber: A viable and effective approach. *Construction and Building Materials*, v. 411, 12 jan. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.134338>.
- [14] KAMPRAKOU, P.; KAMPERIDOU, V.; STEFANIDOU, M. Evaluation of Hydrothermally Treated Wood Fibre Performance in Cement Mortars. *Fibers*, v. 12, n. 3, 1 mar. 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/fib12030021>.
- [15] NURULLA, S.; MUSTAFA, S.; REDDY, Y. B. S. Investigation on mechanical properties of lightweight concrete partially replacing sawdust to fine aggregate. *Annales de Chimie: Science des Materiaux*, v. 43, n. 2, p. 125–128, 2019. DOI: 10.18280/acsm.430210
- [16] ASTARI, L. et al. Life Cycle Analysis of Particleboard Made of Corn Stalk and Citric Acid at laboratory Scale. *Applied Sciences (Switzerland)*, v. 15, n. 17, 1 set. 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/app15179705>.
- [17] DIAS, S. et al. Lightweight cement composites containing end-of-life treated wood – Leaching,

- hydration and mechanical tests. *Construction and Building Materials*, v. 317, 24 jan. 2022a. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.125931>.
- [18] YAGUBKIN, A. et al. Maximizing strength and durability in wood concrete (arbolite) via innovative additive control and consumption. *Biomass Conversion and Biorefinery*, v. 15, n. 9, p. 13365–13379, 1 maio 2025. DOI: 10.1007/s13399-024-06071-6
- [19] DE MORAIS JÚNIOR, R. R. et al. Mineralization of chemically treated sawdust and its use as aggregates in fly ash-based geopolymer composites. *Maderas: Ciencia y Tecnología*, v. 27, 2025. DOI: 10.22320/s0718221x/2025.13.
- [20] CHUNG, M. J.; WANG, S. Y. Physical and mechanical properties of composites made from bamboo and woody wastes in Taiwan. *Journal of Wood Science*, v. 65, n. 1, 1 dez. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1186/s10086-019-1833-1>.
- [21] DIAS, S. et al. Physical, Mechanical, and Durability Properties of Concrete Containing Wood Chips and Sawdust: An Experimental Approach. *Buildings*, v. 12, n. 8, 1 ago. 2022b. DOI: <https://doi.org/10.3390/buildings12081277>.
- [22] VU, V. A. et al. Steatite powder additives in wood-cement drywall particleboards. *Materials*, v. 13, n. 21, p. 1–13, 1 nov. 2020. DOI: 10.3390/ma13214813
- [23] EL HAMRI, A. et al. Study of the Effect of Cedar Sawdust Content on Physical and Mechanical Properties of Cement Boards. *Molecules*, v. 29, n. 18, 1 set. 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/molecules29184399>.
- [24] VOLOLONIRINA, O. et al. Sustainable use of MDF waste in construction. *Cleaner Waste Systems*,
- [25] BUMANIS, G. et al. The Use of Recycled Cement-Bonded Particle Board Waste in the Development of Lightweight Biocomposites. *Materials*, v. 17, n. 23, 1 dez. 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/ma17235890>.
- [26] MORANDINI, M. et al. Valorization of Extracted Bark for Particleboard Production: A Life-Cycle Impact Assessment. *Polymers* 2025, 17, 925. <https://doi.org/10.3390/polym17070925>
- [27] YILMAZER, S. et al. Water absorption, thickness swelling and mechanical properties of cement bonded wood composite treated with water repellent. *Maderas: Ciencia y Tecnología*, v. 25, 2023. DOI: 10.4067/s0718-221x2023000100434